

¿Báculo o caduceo? Representaciones confusas en la simbología médica

Staff or caduceus? Confusing representations in medical symbology

Orlando R. Lazo*

Carrera de Artes Escénicas, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 01-10-2024

Aceptación: 05-11-2024

Publicación: 01-12-2024

Citar como: Lazo, O. R. (2024). ¿Báculo o caduceo? Representaciones confusas en la simbología médica. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 4-7. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i2.3150>

El ensayo “La serpiente sagrada un viaje a las raíces de la medicina” escrito por Zevallos & Borroto (2024), es uno de esos textos que la historiografía agradece, pues aclara errores que, con el tiempo, las sociedades asumen como ciertos. Tal es el caso de la clásica confusión entre dos símbolos universales de formas similares, pero significados diferentes: el Caduceo de Mercurio (Figura 1a) y el Báculo de Asclepio (Figura 1b), conocido por los romanos como Esculapio.

Figura 1. Símbolos con formas similares. a) Caduceo de Mercurio (<https://cateterdoblejota.com/el-baculo-de-asclepio-o-esculapio-e/>); b) Báculo de Asclepio (Sosa et al., 2022).

Los autores se adentraron en los entresijos del tiempo, para analizar el origen y la evolución de estos símbolos, desde una profundización de sus significados e influencias en la profesión médica (Zevallos & Borroto, 2024).

El meollo se desentrañó con la pertinente indagación, histórica, cultural y semántica, a través de la cual quedó claro que, es el Báculo de Asclepio (una serpiente enroscada en un bastón) y no el Caduceo de Mercurio (dos serpientes que se entrelazan en un bastón alado), quien simboliza a la medicina. Esto lo dejaron muy claro los autores cuando aseveraron que:

El Báculo de Asclepio, caracterizado por una serpiente enroscada en un bastón, es un símbolo antiguo asociado con la medicina y la curación. (...) Asclepio era el dios de la medicina y la sanación, y su báculo se ha convertido en un emblema reconocido internacionalmente de la práctica médica (Zevallos & Borroto, 2024, p. 99).

Según Young et al. (2013) la confusión de marras se dio cuando un impresor alemán del siglo XVI llamado Johann Froben, usó el caduceo como marca distintiva de su negocio. Por ende, en cada libro impreso por él se estampó este símbolo, uno de esos libros era de medicina. Sin embargo, tiempo después su hijo sí imprimió varios libros con temática médica y todos bajo el sello mencionado. Este hecho contribuyó, entre muchos otros factores, al error histórico-simbólico objeto de estudio.

Durante todo el artículo asistimos a un viaje por las fuentes históricas, fundamentalmente aquellas que se refieren a la mitología griega. En este punto emerge Asclepio o Esculapio, quien como ya se había mencionado es considerado “el dios griego de la medicina, hijo del dios Apolo y de la mortal Coronis, de cuyo vientre fue extraído por Apolo tras morir su madre quemada en la hoguera” (Lafuente et al., 2020, p. 336).

Desde una perspectiva histórica y mitológica Zevallos & Borroto (2024) contextualizaron el Báculo de Asclepio dentro del mundo griego, destacando su importancia como símbolo de curación y su representación mitológica. Este semidiós aparece reseñado desde las leyendas que marcan su cercanía con las curaciones y el conocimiento de ciertas plantas medicinales, don altruista que trazó su camino hacia la muerte. También como un sanador y una figura de dualidad entre el veneno y la cura, conceptos concretamente explicados a través de su vínculo con la serpiente, un animal con fuertes connotaciones de regeneración y sabiduría en diferentes contextos. Símbolo difundido en los mitos asociados a la medicina de varias culturas, un buen ejemplo es el dios Quetzalcóatl en la mitología mesoamericana.

Uno de los puntos más interesantes y bien abordados en el artículo es la ya mencionada confusión contemporánea entre el Báculo de Asclepio y el Caduceo de Mercurio. La explicación sobre cómo este último, estandarte de Mercurio, el dios romano del comercio, ha sido adoptado erróneamente como símbolo de la medicina, es relevante y muestra un análisis crítico de cómo los símbolos pueden ser malinterpretados y apropiados en contextos diferentes a sus significados originales. Esta tesis cobra vital importancia, teniendo en cuenta que los símbolos no solo son representaciones visuales, sino que cargan significados culturales profundos que pueden influir en la percepción social sobre un fenómeno determinado. Hoy día, por ejemplo, en medio de una sociedad competitiva, es una práctica bastante común que el personal de la salud maneja su marca profesional con un símbolo erróneo que pertenece al comercio y no a la práctica médica.

Como colofón, el texto de Zevallos & Borroto (2024) ofrece una interesante reflexión sobre el simbolismo en la medicina, particularmente en relación con las figuras mitológicas de Asclepio y Mercurio. Si bien el análisis mitológico y cultural es riguroso, se podría haber fortalecido con una discusión más profunda sobre las implicaciones contemporáneas de estos símbolos en la práctica médica y con imágenes ilustrativas de los mismos. El ensayo abre la puerta a una reflexión necesaria sobre la forma en que los símbolos antiguos siguen modelando el pensamiento médico moderno, aunque queda espacio para profundizar en las conexiones entre mito, historia y ciencia en la formación de las identidades profesionales.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor declara no tener conflictos de interés.

REFERENCIAS

- Lafuente, B.J.A., González, M.A., & Almenara, J.L.S. (2002). Los verdaderos símbolos de la medicina: la serpiente y el bastón de Asclepio, pero no el caduceo. *Medicina Clínica*, 119(9), 336-338. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(02\)73408-8](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)73408-8)
- Sosa, A.A., Taillacq, A.L., & Alcaide, Y. (2022). Vara de Esculapio, símbolo internacional de la medicina. *Medisur*, 20(6), 1027-1039. <http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v20n6/1727-897X-ms-20-06-1027.pdf>

Young, P., Finn, B.C., Bruetman, J.E., Cesaro, J., & Trimarchi, H. (2013). La vara de Esculapio, símbolo de la medicina. *Revista Médica de Chile*, 141(9), 1197-1201.
<https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v141n9/art13.pdf>

Zevallos, A.N., & Borroto, E.R. (2024). La serpiente sagrada: un viaje a las raíces de la Medicina. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 98-108.
<https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3106>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.